

ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL CERCETĂRII CRIMINALISTICE A MICROOBIECTELOR

Constantin PISARENCO, doctor în drept, lector universitar (ORCID: 0000-0001-5548-4653)

ANALYSIS OF THE SITUATION IN THE FIELD OF CRIMINAL RESEARCH OF MICROOBJECTS

The analysis of scientific materials on the subject of forensic research of microobjects published in the country and abroad is carried out. It is argued that in contemporary criminology there are discussions on the establishment of the concept of microobject, and its role in the criminal trial. Based on the opinions of specialists from CIS countries, the European Union and the USA, taking into account its own knowledge and experience, the author proposes the original definition of „microobjects”.

Keywords: *criminal law, criminology, judicial expertise, microobjects, microtraces.*

În prezentul articol este efectuată analiza materialelor științifice la tema cercetării criminalistice a microobiectelor publicate în țară și peste hotare. Se argumentează că în criminalistica contemporană au loc discuții pe marginea stabilirii conceptului de microobiect, și rolului acestuia în locul probatoriului procesului penal. Pe baza opiniilor specialiștilor din țările CSI, Uniunea Europeană și USA, luând în considerare cunoștințele și experiența proprie, autorul propune definiția originală de „microobiecte”.

Cuvinte-cheie: *drept penal, criminalistica, expertiza judiciară, microobiecte, microure, microparticule.*

Cercetarea microobiectelor în scopul obținerii informației pentru urmărire și probatoriu a cunoscut o nouă dezvoltare la sfârșitul sec. XIX — începutul sec. XX. Această dezvoltare se datorează savanților notorii din diferite țări. Contribuția acestora a făcut posibilă constituirea microobiectologiei criminalistice ca ramură independentă în cadrul criminalisticii.¹

Cu toate acestea, doctrina juridică națională nu abordează problematica microobiectelor în cadrul criminalisticii și expertizei judiciare. Cu titlu de excepție, doar publicația electronică a cercetătorului Gh. Golubenco, în capitolul „Microobiectele și urmele de miros ca surse criminalistice de identificare” abordează problematica microobiectelor și dezvoltă ideia, anterior expusă, referitor la urmele criminalistice în calitate de izvor de identificare a informației.² Aici autorul analizează termenul

1 Pisarenco C. Dezvoltarea micrologiei în etapa contemporană. În: Revista științifico-practică „Legea și Viața”, 2014, nr. 10 (274), p. 28-33.

2 Golubenco Gh. Criminalistica. Note de curs. Vol. I. Chișinău, 2008. 117 p.

„microobiect“, evidențiază trăsăturile caracteristice ale microobiectelor, criteriile de clasificare, indică asupra specificității de detectare, fixare și ridicare a acestora, precum și importanța microobiectelor în calitate de sursă identificatoare.

Depistarea, fixarea și ridicarea microobiectelor în cadrul cercetării la fața locului au un șir de deosebiri. Utilizarea mijloacelor științifico-tehnice și perfecționarea acestora, precum și extinderea șirului de acțiuni de urmărire penală, orientate spre căutarea microobiectelor și lucrul cu ele contribuie la eficientizarea lucrului cu microobiectele. Este necesar de folosit o combinație optimă de tehnici de căutare și de metode de detectare a microobiectelor. Lucrul cu microobiectele necesită respectarea măsurilor de precauție, începând cu momentul depistării lor.³

În această ordine de idei, prezintă interes datele referitoare la intensitatea utilizării, în ultimele decenii, a mijloacelor de detectare și ridicare a microurmelor și microparticulelor de la fața locului, publicate de autorii autohtoni.⁴

Astfel, examinând această problemă, autorii lucrării intitulată „Asistența tehnico-criminalistică a descoperirii și cercetării infracțiunilor: realități și perspective“, subliniază că cu toate că există un volum impunător de literatură metodică de specialitate pe această temă, totuși microobiectele se ridică extrem de rar. Cu titlu de exemplu, se indică că în Darea de seamă a Direcției tehnico-criminalistice a MAI RM din anul 2002 figurează cifra de 8% de cazuri de ridicare a microurmelor din numărul total de participări la cercetarea locului faptei, iar în Nota informativă din a. 2003 se recunoaște direct că, practic, nu sunt ridicate microurme (microobiecte).⁵ Precizăm cu această ocazie, că datele din Notele informative recente denotă că, starea de lucru în acest sens s-a ameliorat nesemnificativ. Au dreptate autorii Gh. Golubenco și V. Colodrovschi că cauzele acestui fenomen pot fi explicate prin faptul că o bună parte din specialiștii cu puțină experiență de muncă le consideră destul de complexe în investigațiile ulterioare, lipsite de perspectivă la nivelul unităților teritoriale de expertiză. Alteori, acestea nu sunt ridicate pur și simplu din lipsă de mijloace tehnice necesare, dar și cunoștințe și abilități de lucru cu astfel de urme.⁶

Doctrina criminalistică românească, în ultimii ani acordă atenție sporită studiului microobiectelor. Cercetătorii M.G. Stoian și E. Galan menționează în acest context: „Deoarece în ultimii ani, prin evoluția extrem de rapidă a științei au fost dezvoltate noi tehnologii, foarte puternice și performante care furnizează experților criminaliști capabilități analitice inimaginabile în urmă cu câțiva ani, aceștia trebuie

3 Pisarenco C. Metode, procedee și mijloace tehnico-criminalistice de depistare, fixare și ridicare a microobiectelor la fața locului. În: „Jurnalul Juridic Național: teorie și practică”, 2014, nr. 6 (10), p. 28-32.

4 Andronache A. Aspecte procesual penale vizînd examinarea corporală. În: Analele științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM. Ediția a XI-a. Chișinău, 2011, nr. 1, p. 68-71.

5 Colodrovschi V. Asistența tehnico-criminalistică a descoperirii și cercetării infracțiunilor: realități și perspective. Teza de doctor în drept. Chișinău, 2008. 181 p.

6 Golubenco Gh., Colodrovschi V. Asistența tehnico-criminalistică a descoperirii infracțiunilor. Chișinău, 2010. 235 p.

să urmărească pe parcursul cercetării la fața locului nu numai probele relativ mari, și mai ales microurmele invizibile cu ochiul liber în lumină normală, care pot aduce contribuții importante la soluționarea cazurilor”.⁷

Termenul de microurmă în literatură de specialitate se utilizează pe larg, autorii abordează termenul fără a concretiza semnificația. În asemenea manieră esența este pusă la libera alegere a cititorului. În criminalistica modernă nu există unitate de păreri în ce privește conținutul conceptului de microobiect și temeurile, în baza cărora materialele de probă de acest gen pot fi sau nu catalogate la microobiecte. Însăși noțiunea de microobiect și criteriile de delimitare a acestora de alte tipuri de urme infraționale, nu sunt încă în doctrină destul de clar elucidate. Mai mult, în literatura de specialitate apar multiple confuzii atunci, când unele și aceleași obiecte sunt numite în mod diferit.

Studierea literaturii din SUA, arată că o definiție satisfăcătoare a noțiunii de „microobiect” lipsește. Mai frecvent autorii folosesc pe larg termenul „microtraces” — purtători materiali de informație criminalistică, care, în virtutea dimensiunilor și cantităților mici, nu pot fi cercetați prin metodele obișnuite de macroanaliză, ci trebuie aplicate tehnici și metode de microanaliză. După cum indică S. Palenik și M. Palenik, microparticulele sunt supuse analizei nu numai prin metode traseologice, dar mai cu seamă a celor chimice, biologice, fizice etc., care permit determinarea compoziției calitative a substanței din care sunt alcătuite.⁸

În calitate de microobiecte în criminalistică sunt examinate cele ce dețin anumite însușiri substanțiale: sunt structuri materiale; dețin parametri externi stabili; posedă masă și dimensiuni mici; în scopul recoltării lor apare, de regulă, necesitatea de aplicare a unor metode și mijloace tehnico-criminalistice speciale; dețin legătură causală cu circumstanțele infracțiunii; importanță probantă obțin doar după expertizarea lor în condiții de laborator.⁹

Analizând opiniile specialiștilor din țările CSI, Uniunii Europene și USA, luând în considerare cunoștințele și experiența proprie, propunem următoarea definiție a conceptului de „microobiecte”: „microobiectele sunt formațiuni materiale legate causal cu evenimentul infrațional, importante pentru soluționarea cauzei și aflarea adevărului, avînd caracteristici dimensionale mici, limitele superioare ale cărora sunt stabilite de pragul sensibil al organelor de simț ale omului, în primul rînd, de capacitatea de rezoluție a ochiului uman, dețin parametri relativ stabili, detectarea,

7 Stoian M. G., Galan E. Relația microurmă/întreg stabilită prin metode spectrometrice moderne și formularea concluziei expertizelor fizico-chimice criminalistice. În: Revista de criminologie, criminalistică și penologie, 2009, nr. 1, p. 109-123.

8 Palenik S., Palenik M. Contribution to the Characterization, Identification and Comparison of Polyurethane Foam Particles. In: Trace Evidence Symposium 2011. August 8-11, 2011. Kansas City. <http://projects.nfstc.org/trace/2011/presentations/Palenik-Polyurethane-Foam.pdf> (vizitat 15.01.2020).

9 Кириченко А. А. Основы судебной микрообъектологии. Харьков: Основа, 1998. 1220 с.

fixarea, ridicarea și expertizarea cărora necesită utilizarea unor mijloace tehnico-criminalistice, cunoștințe speciale și metode instrumentale de laborator. O imagine integrală despre microobiecte poate fi obținută numai dacă ele sunt examinate ca obiecte ale cercetării realizate în cadrul expertizei judiciare.¹⁰

În ultimele decenii, microobiectele au trezit interes științifico-practic, pentru calitatea lor ca izvor de informație criminalistică aceasta se poate deduce din declarațiile conducătorilor Asociației Criminaliștilor, V. Lăpăduși și D. Voinea. Aceștia constată: „Asociația Criminaliștilor din România și structurile de criminalistică au intensificat activitatea de cercetare științifică aplicativă, fapt ce a permis elaborarea unor noi metode și mijloace de examinare criminalistică, care au lărgit axa posibilităților de identificare a infractorilor și de dovedire a vinovăției lor. S-au elaborat numeroase studii privind folosirea microscopiei electronice, spectrografiei în absorbție atomică, holografiei, extinderea unor metode fizico-chimice de analiză a microurmelor”.¹¹

După unii autori ruși, în pofida recunoașterii semnificației microobiectelor, istoricului îndelungat al acestei probleme astăzi, pe bună dreptate, există un dezechilibru grav între elaborările teoretice și utilizarea lor în activitatea practică. Astfel, în cadrul cercetării locului infracțiunii în multe cazuri nu sunt luate măsuri de descoperire a microobiectelor, deși din materialele dosarelor penale o asemenea necesitate se constată în peste 60% de cazuri.¹²

Absența consensului cu privire la conținutul noțiunii de microurmă în criminalistica contemporană determină lipsa motivației de stabilire a unei ordine procedurale speciale de introducere a acestora în procesul probator. Conform datelor Centrului de expertiză criminalistică a MAI al Federației Ruse, dacă în a. 2004 urmele mînilor erau ridicate de către specialiștii subdiviziunilor de expertiză-criminalistică în fiecare al treilea loc de săvîrșire a faptei, microurmele — doar în fiecare a 24 cercetare a locului săvîrșirii infracțiunii.¹³

Ar fi bineventă schimbarea situației create și instruirea specialiștilor în vederea ridicării de la locul săvîrșirii faptei a microurmelor invizibile, inclusiv de origine biologică (păr, mătreață, microurme de salivă și de sînge, etc.). Conform formei „1-HTII” (cod 276), aprobat prin Ordinul MAI al Federației Ruse, în a. 2001 de la locul săvîrșirii faptei pe teritoriul Rusiei au fost ridicate 230 mii de urme biologice, iar în a. 2002 — 239 de mii, ceea ce constituie circa 16,5% din totalul de urme ridicate.¹⁴

10 Pisarenco C. Microobiectele în activitatea de cercetare a infracțiunilor: Monografie. Chișinău, 2017. 228 p.

11 Lăpăduși V., Voinea D. Analiza Activității Asociației Criminaliștilor din România Pentru Anul 2013. http://www.asociatiacriminalistilor.ro/7page_idM25 (vizitat 15.01.2020).

12 Colodrovschi V. Asistența tehnico-criminalistică a descoperirii și cercetării infracțiunilor: realități și perspective. Teza de doctor în drept. Chișinău, 2008. 181 p.

13 Gheorghîță M. Tratat de criminalistică. Chișinău, 2017. 325 p.

14 Golubenco Gh. Criminalistica. Note de curs. Vol. I. Chișinău, 2008. 117 p.

Concluzii

Doctrina micrologiei din spațiul țării noastre necesită dezvoltare, actualizare și sistematizare a principalelor categorii științifice. Suportul teoretico-metodologic al domeniului în cauză, în publicațiile din străinătate, mai cu seamă țările CSI, reflectă mai amplu și mai adecvat structura și sarcinile micrologiei criminalistice contemporane, ceea ce nu totdeauna se atestă în publicațiile de specialitate din statele occidentale, cercetările științifice fiind focusate în exclusivitate asupra problemelor practice de implementare a tehnologiilor industriale, informaționale și analitice înalte.

Microobiectele, dat fiind importanța lor criminalistică deosebită în probatoriul penal, rămân actualmente în centrul intereselor științifice și practice ale unor teoreticieni și practicieni ai dreptului din țara noastră, dar mai cu seamă a savanților din România, Ucraina, Rusia, USA și alte țări din străinătate. Problematika acestor interese este destul de extinsă, cuprinzând atât fenomenele legate de apariția microobiectelor în procesul de comitere a infracțiunilor, cât și aspectele criminalistice ale tehnicii de recoltare a acestora de la fața locului, și metodologia expertizării ulterioare în cadrul examinărilor de laborator.